

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA MUSIQA TA'LIMINING AHAMIYATI

Ikromova Madinaxon Baxtiyorjon qizi

Qo`qon davlat pedagogika instituti "Maktabgacha ta'lim" kafedrası
stajyor-o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6793200>

ANNOTASIYA. Maqolada maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarning musiqa ta'limi faoliyatlari, jumladan didaktik o'yinlar orqali musiqiy bilim berish va ularni qo'llash usullari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), prezentasiya, animasiya, musiqa tinglash, qo'shiq kuylash, musiqiy - didaktik o'yin.

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается музыкально-образовательная деятельность дошкольников, в том числе методы передачи и применения музыкальных знаний через дидактические игры.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), презентация, анимация, прослушивание музыки, пение, музыкально-дидактическая игра.

ANNOTATION. The article discusses the music education activities of preschool children, including the methods of imparting and applying musical knowledge through didactic games.

Keywords: Information and Communication Technologies (ICT), presentation, animation, listening to music, singing, musical-didactic game.

KIRISH

Maktabgacha ta'lim tashkilotida, ya'ni kichik yoshdagi bolalarni har tomonlama yetuk inson qilib tarbiyalashda musiqaning o'rni beqiyosdir.

Prezidentimiz ham *"Kuy, qo'shiqqa, san'atga muhabbat, musiqa madaniyati xalqimizda bolalikdan boshlab, oila sharoitida shakllanadi. Uyida dutor, doira yoki boshqa cholg'u asbobi bolmagan, musiqaning hayotbaxsh ta'sirini o'z hayotida sezmasdan yashaydigan odamni bizning yurtimizda topish qiyin, desak, mubolag'a bo'lmaydi"* - deya musiqiy madaniyatning tarbiyaviy kuchiga yuksak baho beradilar. Ajdodlarimiz ham musiqiy tarbiyaning tarbiyaviy kuchiga alohida e'tibor bilan qarashgan. MTT yoshdagi bolalarga berilayotgan musiqiy ta'limning sifati,

samaradorligi butkul musiqa rahbari zimmasida bo'lib, uning o'z kasbini sevishiga, pedagogik mahoratiga, izlanuvchanligiga, fidoiyligiga, o'z mas'uliyatini qay darajada his etishiga bog'liq. Bu sharaflari vazifani bajarishda unga tashkilot tarbiyachilari ham yaqindan ko'makdosh sanaladi. Har bir musiqa rahbari musiqiy tarbiya berishda tarbiyalanuvchilarni egallashlari lozim bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar mezonini talablarini yaxshi bilishi hamda mashg'ulotlar shu mezonlar asosida va darajasida bo'lishini ta'minlashi kerak. Shunday ekan kichkintoylarning har tomonlama rivojlantirishda musiqa mashg'ulotining munosib o'rni borligini hisobga olgan holda dasturlarni shunga mos ravishda tayyorlashi lozim.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Musiqa san'ati insonning yoshligidan kuchli ta'sir o'tkazib, uning umumiy madaniy rivojida katta o'rin tutadi. Jamiyat madaniy hayotida yanada kengroq o'rin tutayotgan musiqa- kishiga butun hayoti davomida uning doimiy hamrohi hisoblanadi. Musiqa san'ati inson yuragiga juda chuqur kirib borib, ana shu qalb tug'yoni yorqin ifodalash qudratiga ega. Demak, ajdodlarimizga munosib voris tarbiyalashda musiqaning alohida o'rni borligi ayni haqiqat, bolani har tomonlama yetuk inson qilib tarbiyalashdek sharaflari ishni to'g'ri yo'lga qo'yish biz pedagoglarga hamda bo'lajak kadrlar zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi.

Yunon faylasufi Platonning fikricha, davlatning kuch-qudrati unda qanday musiqa, qaysi ohang va qay ritmda yangrayotganligiga to'g'ridan - to'g'ri bog'liq. Davlat uchun insonni yuksaklikka ko'tarishga yordam beruvchi musiqa kerak deb hisoblagan .

Musiqa yoshlikdan uyg'ongan qiziqish kishining keyingi rivojida kuchli ta'sir o'tkazadi, ko'nikma va malakalarni shakillantiradi, yuksak ma'naviy didni o'stiradi. Musiqaning bola hissiyoti va shakillanishiga, uning mazmunini tushunish va his etishga katta ta'sirini hisobga olganda haqqoniy va voqeylikni to'g'ri aks ettirgan musiqali asardan o'rinli foydalanish alohida o'rin tutadi. Musiqali obrazlar shakillanishining asosiy manbayi tabiat va kishi nutqiga mos kelishiga, atrof-olamdagi go'zallikni idrok etishiga bevosita bog'liqdir.

Ibn Sino ham musiqaning hissiy ta'sir kuchini e'tirof etgan holda uni o'zining tib kitoblarida aks ettirgan hamda ruhiy kasalliklarni davolashda shifo dasturi sifatida tavsiya qilgan. "Tib

qonuni” asarida bir o'rinda musiqaning ruhiy ta'sir kuchiga baho berib, go'dakning tarbiyasidagi ahamiyatini shunday ta'riflaganlar: “Go'dakning tanasi chiniqishi uchun ikki narsa zarur: biri uni asta qimirlatib tebratish, ikkinchisi onasining qo'shig'i (allasi). Birinchisi tanasiga, ikkinchisi - ruhiga tegishlidir”.

Mustaqil O'zbekistonning kelajagi, ertangi kun taraqqiyoti egalari bo'lmish bolalarni estetik va ma'naviy boy, tarbiyali shaxs sifatida tarbiyalash muhim masaladir. Bu maqsadni amalga oshirishda musiqaning ham alohida o'rni va o'ziga xos xususiyatlari bor. Maktabgacha tarbiya muassasalarida musiqiy tarbiya — bu bir aniq maqsadga yo'naltirilgan, ya'ni maktabgacha yoshdagi bolalarni aqliy, axloqiy, jismoniy va estetik rivojini amalga oshirish, bolani shaxs sifatida tarbiyalash, uni dunyoqarashini kengaytirish, o'z iqtidorini namoyon qila olishga, musiqani his qilishga, ijodk etishga, musiqaga emotsional javob qaytara olishga o'rgatishdan iboratdir.

MUHOKAMA

Har bir mutaxassis bolaga musiqaning qaysi yo'nalishini o'rganishidan qat'iy nazar uning yosh xususiyatlarini, psixologik rivojini nazarda tutishi lozim. Unda uzluksiz davom etadigan bir butun ta'lim-tarbiya jarayonining belgilovchi ilk turi “maktabgacha ta'lim” deb ataladi. Birgina shu yondashuvning o'ziyoq tarbiyaga mehribonlik va adolat bilan qarashni talab etadi. Negaki, bugunki yosh avlodlarni XXI asrda kuchga to'lib, sog'lom, bilimli, aqli bo'lib jamiyatimizning faol a'zolariga aylantirishdek ulkan vazifa musiqa rahbari va tarbiyachi zimmasida turibdi.

San'at insonparvarlik va odamiylik hamkorligi ruhida uning hissiyotini o'stirishda yordam berib, ijodkorlik qobiliyatini rivojlantiradi. Hozirgi zamon yoshlariga estetik idroklarini tarbiyalash borasida g'amxurlik qilar ekanmiz, san'at bilan muomala qilishdan hosil bo'ladigan his-hayajondan uni o'z hayoti va faoliyatida foydalana olishga o'rgatishimiz kerak.

Bolalarda kichik yoshlik chog'idan musiqani idrok etish, his etish, turmush va san'atdagi go'zallikni ko'ra olish ishtiyoqi tarbiyalanadi va bu kabi go'zallikni yaratishga intilish kuchayadi. Bolaning badiiy faoliyatga bo'lgan qiziqishi ortadi. Unda badiiy-ijodkorlik qobiliyati rivojlanadi. Musiqiy-estetik tarbiya demokratik jamiyat kishisini garmonik tarbiyalash yo'lida olib borilayotgan ulkan ishning tarkibiy qismiga aylanmog'i kerak. Ma'lumki, bunday vazifalar

bolalarni musiqa sohasidagi faoliyatlarga jalb etish, musiqa nisbatan estetik idrok etishni va emotsional o'zlashtirishni rivojlantirish, muhabbatni tarbiyalash, musiqiy qobiliyatlarini o'stirish, musiqiy didni shakllantirish, bolalarning badiiy ijodkorligi hamda iqtidorini rivojlantirish kerak.

Musiqa — san'atning bir turi. U san'atning yana boshqa turlari bilan musiqa chambarchas bog'liqdir. Masalan: musiqa mashg'ulotlarini vokal, raqs, she'riyat (adabiyot), badiiy san'at, tasviriy san'at, va boshqalar bilan bog'langan xolda olib borish nazarda tutilgan. Bolalar ijrochiligi — tinglash, kuylash, musiqiy ritmik harakatlar, musiqa cholg'ularida ijroga o'rgatish va boshqa faoliyatlari hozirgi kunda o'zining dolzarbligi bilan ko'pgina pedagog-olimlarning diqqat markazidir.

Shuning uchun biz kelajak avlodni musiqiy bilimga ega bo'lishlariga zamin yaratar ekanmiz, ularning musiqiy-estetik tarbiyalariga alohida e'tiborimizni qaratmog'imiz zarur. Buning uchun «Ta'lim to'g'risidagi Qonun» va «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»da ta'kidlab o'tilganidek, nafaqat bola shaxsi, balki musiqa rahbari shaxsini, uning ma'naviy-madaniy qiyofasini shakllantirishimiz, milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz, milliy-musiqiy an'analarimizga amal qilgan holda bo'lajak musiqa rahbarlarmizni yosh avlodni tarbiyalashga loyiq hamda munosib inson qilib shakllantirishimiz kerak. Albatta, boshlang'ich sinflarda ham musiqa fani kichik yoshdagi bolalar uchun eng qiziqarli fanlardan biri sanaladi. "Musiqa madaniyati" o'quv fanida ham kichik yoshdagi bolalarni estetik tarbiyalashga alohida e'tibor qaratilub tayanch dastur ishlab chiqildi. Ushbu dasturda umumiy o'rta ta'lim maktablarida musiqiy ta'lim-tarbiyaga qo'yiladigan maxsus talablar ham dasturning asosiy qismlari qatoridan o'rin olgan. Unga ko'ra bolalarni musiqiy-estetik tarbiya uchun quyidagilarga rioya qilish kerak:

- Musiqiy faoliyatlarni atrof muhit hamda zamon bilan hamohangligi;
- Musiqaning san'at sifatida o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olish;
- Bolalarning musiqiy rivojlanishlarida uzviylikni ta'minlash;
- Bolalarning qobiliyat va imkoniyatlaridan qat'i nazar ularning musiqiy tarbiyalariga qo'yiladigan majburiyatlar.
- Bolalarni quvnoq, g'amgin, yengil va vazmin musiqani tinglashga past va yuqori registrni

eshita olishga, musiqa tilini tushunishga, past ovozli va baland ovozli musiqaga mos chapak chalish orqali musiqa dinamikasini ajratishni o'rgatish;

- Kattalar ketidan musiqani taqlid qilib, intonatsion mos ravishda qaytara olish;
- Musiqa rahbari boshchiligida raqs harakatlarini bajarish;
- Kompozitorlar, musiqiy cholg'u asboblari haqida tushincha berish;
- Bolalarni musiqani diqqat bilan tinglashga o'rgatish, yengil va oson xalq qo'shiq hamda kuylarini musiqasiga mos ritmik harakatlar bajarib ijro etishga o'rgatish.

NATIJA

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida musiqa rahbari quyidagi vazifalarni amalga oshirishi lozim:

1. Musiqaga muhabbat va qiziqishni o'stirish.
2. Bolalarning musiqiy tajribasini boyitish (musiqiy asarlar asosida).
3. Bolalarni oddiy musiqiy tushunchalar bilan tanishtirish, musiqa tinglash, kuylash, musiqiy ritmikasi borasida malakalarni rivojlantirish.
4. Bolalarda emotsional hisni shakllantirish. Ularda lad hissi, ritm tuyg'usini o'stirish va harakatni o'tirish.
5. Musiqiy didni o'stirish (musiqiy taassurotlar asosida).
6. Bolalarda ijodkorlikni o'stirish (barcha faoliyatlar asosida).

XULOSA

Musiqa rahbari o'z dasturiga o'zbek bastakorlarning bolalar uchun yozilgan kuy va qo'shiqlaridan kiritishi lozim. Musiqiy asarlar bolalarning psixologik xususiyatlarini, ularning qiziqishlari va dunyoqarashlarini hisobga olgan holda tanlanishi kerak.

Frensis Galton o'zining "Talantning tug'maligi, uning Qonuniyatlari va oqibatlari" (1869) nomli kitobida "... buyuklik va iste'dod avloddan avlodga o'tadi, muhit esa bunda ikkinchi darajali omildir..." - deb aytgan. Biroq ko'pgina mashhur ijrochilar buyuklikning sababi to'qson foiz mehnatdandir va qolgan foizlarigina qobiliyatga bog'liqligini ta'kidlashgan.

REFERENCES

1. Ravshanbek, J. (2022). CREDIT-MODULE SYSTEM, ITS BASIC PRINCIPLES AND FEATURES. *Yosh Tadqiqotchi Jurnali*, 1(4), 304-309.
2. O'G'Li, J. R. M. (2022). METHODS OF ORGANIZING INDEPENDENT STUDY OF STUDENTS IN THE CREDIT-MODULE SYSTEM. *Ta'lim fidoyilari*, 25(5), 93-97.
3. Maxamadyusuf o'g'li, J. R. (2022). METHODS OF ORGANIZING INDEPENDENT STUDY OF STUDENTS IN THE CREDIT-MODULE SYSTEM. *Conferencea*, 33-37.
4. Раджабова, Г. У. (2018). Защита прав частных предпринимателей и роль малого бизнеса в инновационной экономике. *Web of Scholar*, 3(3), 3-5.
5. РАДЖАБОВА, Г. У., & САТТАРОВА, Д. К. (2017). ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ ВЛИЯНИЯ НА РЫНОК ТРУДА В УЗБЕКИСТАНЕ. In *МОЛОДЕЖЬ И СИСТЕМНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СТРАНЫ* (pp. 252-254).
6. Раджабова, Г. У., Кузибаева, О. М., & Назаров, Х. Ё. (2016). Развитие национального рынка труда Узбекистана и его эффективное функционирование. *Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования*, (3 (13)), 5-9.
7. Бабаева, Н. М., & Раджабова, Г. У. (2015). Развитие предпринимательства-развитие экономики. *Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования*, (4 (9)), 25-30.
8. Раджабова, Г. У., & Маматхожиева, И. К. (2014). Сущность, причины и основные виды экономических кризисов. In *ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА: УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ, ПРАВОВЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ* (pp. 237-239).
9. РАДЖАБОВА, Г. У., & СОЛИЕВА, Х. О. (2017). ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ. In *МОЛОДЕЖЬ И СИСТЕМНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СТРАНЫ* (pp. 396-398).
10. Sobirovich, M. I. (2022). Results of Consistent Classification of Lexemes. *Middle European Scientific Bulletin*, 24, 325-328.
11. Мадрахимов, И. (2002). К вопросу о составе лексем узбекского языка. *Узбекский язык и литература*, (4), 29-32.

12. Oripovna, A. K. (2022). The Importance of Establishing a Cluster System in Improving the Territorial Structure of the Chemical Industry of Fergana Economic District. *International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences*, 2(6), 135-140.
13. Erkaboeva, N. S., & Kurbanov, M. U. (2022). Scientific Organization and Management of Pedagogical Team Activities. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 7, 103-107.
14. Erkaboeva, N. S., & Rahimberdiyeva, M. M. (2022). Features of Pedagogical Thoughts at a New Stage of Development of Uzbekistan. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 7, 53-58.
15. Эркабоева, Н. Ш. (2016). FEATURES OF MODERN UZBEK FAMILIES. *Учёный XXI века*, (4-1 (17)), 36-39.
16. Erkaboyeva, N. S. (2016). FEATURES OF MODERN UZBEK FAMILIES. *Ученый XXI века*, (4-1), 36-39.
17. Араббоев, К. Т. (2011). ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ВЫСШЕЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ К УЧЕБНОЙ И СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. *Педагогические науки*, (5), 128-131.
18. Abdukakhkharovna, R. S. (2020, November). DEVELOPMENT OF DOMESTIC TRADE RELATIONS AND TAXES IN THE KOKAND KHANATE. In *Archive of Conferences* (Vol. 9, No. 1, pp. 292-294).
19. Рузматова, Ш. А. (2020). ОБРАЗ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ КОКАНДСКОГО ХАНСТВА. *Экономика и социум*, (11), 1242-1245.
20. Рузматова, Ш. А. (2020). ҚЎҚОН ХОНЛИГИГА ҚЎШИБ ОЛИНГАН ҲУДУДЛАР ВА УЛАРНИНГ АҲОЛИ ЭТНИК ТАРКИБИГА ТАЪСИРИ. *Academic research in educational sciences*, (3), 268-274.
21. Содиқович, К. Қ. (2020). МУҲАММАД АЗИЗ МАРҒИЛОНИЙНИНГ “ТАРИХИ АЗИЗИЙ” АСАРИДА ҚОЗИЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ ТАЛҚИНИ. *Современное образование (Узбекистан)*, (11 (96)), 52-59.
22. Содиқович, К. Қ., & Иброхимов, С. М. Ў. (2020). ТУРКИСТОН ЎЛКАСИДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИ: МАДРАСАЛАР ФАОЛИЯТИ (XIX XX АСР). *Современное образование (Узбекистан)*, (10 (95)), 54-59.

23. Содиқович, К. Қ., & Мелибоев, А. Н. (2019). Ешларда ахлоқи сифатлар шаклланишида тарихий маълумотлардан фойдаланиш. Современное образование (Узбекистан), (6 (79)), 78-84.
24. Содиқович, К. Қ. (2018). Тарих дарсларида Абу Али ибн Сино ёзган фалсафий қиссалардан фойдаланишнинг тарбиявий аҳамияти. Современное образование (Узбекистан), (1), 29-34.
25. Кахрамон, К. (2022). XIX ASR OXIRI VA XX ASR BOSHLARIDA TURKISTONDA XALQ SUDYA (QOZILAR) FAOLIYATIGA KIRITILGAN O'ZGARISHLAR. Yosh Tadqiqotchi Jurnal, 1(5), 240-245.
26. Ikromova, M., & Zokirjonova, M. (2022). Ways to Improve the Musical and Rhythmic Activity of Preschoolers. Middle European Scientific Bulletin, 22, 271-274.
- 27.